

Un futuro queer utópico: una relación recíproca más allá de la diferencia sexual¹

Lucy Nicholas

DOI: 10.5281/zenodo.10879140

Pali Guíñez (Traducción)

Universidad Diego Portales

paguinez@gmail.com

Fecha de recepción: 13 de febrero de 2024 / Fecha de aprobación: 10 de marzo de 2024

Quitar, trascender o anular o hacer ausente el sexo/género como elemento central de la individualidad es un objetivo que rara vez se persigue en la teoría o en el activismo relacionado con la deconstrucción del sexo/género. Incluso en la teoría queer y transgénero que imagina modelos o paisajes alternativos de identidad o del yo, el sexo/género generalmente se ajusta, varía y multiplica en lugar de rechazarlo o trascenderlo. Las pocas visiones de futuros paisajes de identidad y sexualidad en contextos occidentales que se atreven a imaginar una individualidad sin sexo/género, o al menos sin diferencia sexual, parecen estar limitadas a una rama de la ciencia ficción feminista utópica de la década de 1970 y, más recientemente, a la teoría y prácticas prefigurativas de las comunidades anarquista-queer contemporáneas.

Este artículo concibe la relación actual entre el yo y le otre² como aquella que, al partir del supuesto sexo/género, no permite que los sujetos se autodefinan y a las otras personas fuera de él. En su lugar, propongo una forma alternativa de ser (ética) derivada de una base ontológica social e

¹ Texto original: “A Radical Queer Utopian Future: A Reciprocal Relation Beyond Sexual Difference”, *Thirdspace: A journal of feminist theory and culture*, vol. 8, n. 2, 2009.

² El artículo en inglés utiliza lenguaje genéricamente neutral. Reemplaza los pronombres personales (he/she) por “ze” y los adjetivos posesivos (his/her) por “per”. Se utiliza además la palabra “humyn” en lugar de “human”. Siguiendo ese espíritu, en esta traducción se ha optado por utilizar lenguaje de género neutro utilizando la terminación en -e (preferida en comunidades disidentes sobre la -x). Esto sólo aplica a términos que refieran a grupos de personas concretos o potencialmente concretos (es decir, continuamos utilizando, por ejemplo, “el yo”, “el sujeto”, entre otros casos más). [N. de T.]

intersubjetiva que valora las relaciones recíprocas entre sujetos que no son reducibles al antagonismo o la diferencia.

Primero examinaré algunos enfoques que también deconstruyen el género y ven el orden de género actual como limitante, pero dejan intacto el sexo y, más específicamente, la diferencia sexual y desean mantener algún tipo de género como un aspecto de la identidad. Esto me ayuda a refinar mi enfoque de una deconstrucción tanto del sexo como del género como aspectos socialmente creados y mantenidos de la individualidad. Luego me baso en los pocos enfoques que no simplemente reorganizan el sexo y el género como elementos de la individualidad, sino que intentan visualizar la individualidad o el *ethos* (formas de ser), así como las formas de ser sexual, *sin* el sexo y el género como elementos de la individualidad. Partiendo de la ciencia ficción y de las comunidades anarquistas contemporáneas, enfatizaré elementos de estos enfoques que son útiles al tiempo que señalaré sus limitaciones. Especialmente útiles para mi propósito son las evaluaciones normativas, éticas y su aplicación al sexo/género hechas en textos de ciencia ficción y en comunidades queer anarquistas que valoran la autonomía y rechazan conductas que restringen la autonomía. Sin embargo, estos enfoques continúan descansando sobre fundamentos ontológicos que se basan en fundamentos esenciales y no articulan una fuente clara de agencia.

Para remediar estas limitaciones, recorro a la teoría ética ontológica del llamado período moral de Simone de Beauvoir y al período tardío, más comprometido éticamente, de Judith Butler, para desarrollar una base para un *ethos* más allá de la diferencia sexual. Este trabajo articula una base ética de valorización de la libertad, entendida como trascendencia de la inmanencia (en la terminología de Beauvoir), y un rechazo a los modos de ser que impiden la trascendencia de los otros. Esta idea puede ser útilmente aplicada a la diferencia sexual, entendida como un fenómeno mantenido social e intersubjetivamente que impide la trascendencia y vuelve a los sujetos inminentes. El énfasis de Beauvoir y Butler en lo social e intersubjetivo en la formación del sujeto constituye la base de una ética de reciprocidad creada y defendida por les humanes. Una ontología situada que percibe el yo siempre como yo/otro/situación también afecta las formas en que la agencia y la resistencia son posibles, refinando así la medida en que, y cómo, los sujetos pueden actuar hacia un *ethos* elegido.

Esta discusión sobre la agencia, entonces, conduce a una consideración acerca de cómo una ética recíproca de una sujetidad [*subjecthood*] sin sexo/género, dada esta ontología y agencia refinadas, puede ponerse en práctica. Me basaré en los enfoques anarquistas de la educación como ejemplos paradigmáticos, pero no exhaustivos, de un fomento de capacidades que puede ofrecer una

forma de argumentar por este *ethos* y crear un contexto propicio para un *ethos* recíproco, mientras se mantiene fiel a los principios del *ethos* que podría utilizarse para fomentarlo.

La pobreza imaginativa de la transgresión de género

Muchos textos de la teoría queer y transgénero se centran en la deconstrucción del género, asumiendo que, si bien el género puede ser variable, el sexo, o más específicamente la diferencia sexual, es un hecho. La división sexo/género permitió a les feministas argumentar que, aunque el sexo era una categoría biológica, el género era una categoría separada y social y, por lo tanto, no esencial. Esta división ganó notoriedad después de que Ann Oakley la utilizara en *Sexo, género y sociedad* en 1972 y esta forma de pensar sin duda ha ayudado a feministas a promover la idea de que el género es social y, por lo tanto, no fijo. Sin embargo, les críticos han argumentado que este análisis limita el diagnóstico de la relación causal entre sexo y género, y muchos teóricos³ teorizan que es el género el que precede al sexo:

No se puede recurrir a un cuerpo que no haya siempre sido ya interpretado por significados culturales; por tanto, el sexo no podría calificarse como una facticidad anatómica prediscursiva. De hecho, se demostrará que el sexo, por definición, ha sido género todo el tiempo⁴.

Estes teóricos sugieren que ha llegado el momento de deconstruir el pensamiento circular que permite la naturalización del sexo por género y del género por sexo, deconstruyendo la diferencia binaria construida socialmente en la raíz de ambas categorías y percibiéndolas como co-constitutivas.

Los modelos paradigmáticos que reorganizan las variables binarias de femenino/masculino [*feminine/masculine*] y macho/hembra [*male/female*] para deconstruir el género, pero que no logran trascender la diferencia que los sustenta, se encuentran en textos queer y transgénero bien conocidos como *Female Masculinity* de Jack Halberstam y *TransLiberation* de Leslie Feinberg, que critican el actual orden de género y esbozan visiones o modelos alternativos. El proyecto de Halberstam, aunque

³Butler, Judith. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge, 1990; Fausto-Sterling, Anne. "The Problem with Sex/Gender and Nature/Nurture." En Simon J. Williams, Lynda Birke, and Gillian A. Bendelow, eds. *Debating Biology: Sociological Reflections on Health, Medicine and Society*. Routledge, 2003. 123–32; Gatens, Moira. "A Critique of the Sex/Gender Distinction." En Sneja Gunew, ed. *A Reader in Feminist Knowledge*. Routledge, 1994. 134–140; Hird, Myra J. *Sex, Gender and Science*. Palgrave, 2004; Hood-Williams, John. "Goodbye to Sex and Gender." *Sociological Review* 44/1 (1996): 1–16; Hubbard, Ruth. "Gender and Genitals: Constructs of Sex and Gender" *Social Text* 46/47 (1996): 157–65).

⁴ Butler, *Gender Trouble...*, 12.

es una gran deconstrucción de la idea de que la masculinidad está inherentemente vinculada al hecho de ser macho [*maleness*] y desafía “los parámetros permitidos del género masculino y femenino adulto”⁵, es más limitado en su breve imaginación de alternativas y su confianza en la idea de macho y hembra como categorías sexuales fijas, ya que busca multiplicar el género. Halberstam pregunta: “¿Por qué no tenemos múltiples opciones de género, múltiples categorías de género?” y parece construir un modelo ideal para el género sobre una realidad percibida del género como *realmente* un continuo desde el cual elegir el género⁶. El modelo de Feinberg se articula de manera similar como “tonos de una paleta”⁷. Hausman ha señalado que la confianza en un esencialismo alternativo y un voluntarismo sobre el mecanismo del género son aspectos de muchos textos transgénero, que a menudo sostienen la idea de que la mente contiene el “‘verdadero ser’ de ese sujeto”⁸ en forma de género y “la idea de que el sujeto tiene una *identidad* voluntaria o enteramente decidida [*self-willed*]⁹. En efecto, ambos modelos citados multiplican la relación y el espacio entre los polos y, al centrarse únicamente en el género social, implícitamente dejan indemne al sexo biológico. A través de estos modelos, reproducen tácitamente la premisa no solo de que la identificación con algún tipo de género es imperativa para la individualidad, sino también de que elegir es un simple acto subjetivo. Estas formulaciones no logran trascender los binarismos que son el foco de su crítica porque su modesto objetivo es reorganizar las variables binarias de macho/hembra, masculino/femenino.

Sin embargo, la discontinuidad entre sexo y género que defienden los textos anteriores sigue siendo una disrupción de las percepciones tradicionales y ha hecho que la vida sea más llevadera para un gran número de personas transgénero. Suzanne Kessler y Wendy McKenna identifican la distinción sexo/género que permite una incongruencia entre sexo y género como el segundo uso de la palabra “transgénero” (después del primer uso, que definen como transición) y describen su valioso pero limitado desafío como “una combinación previamente impensable de macho y hembra”¹⁰. Sin

⁵ Halberstam, *Female Masculinity*. Duke University Press, 1998, 5-6.

⁶ Halberstam, *Female Masculinity*..., 20.

⁷ Feinberg, Leslie. *Trans Liberation: Beyond Pink or Blue*. Beacon Press, 1998, 1.

⁸ Hausman, Bernice L. “Virtual Sex, Real Gender: Body and Identity in Transgender Discourse.” En May Ann O’Farrell and Lynne Vallone, eds. *Virtual Gender: Fantasies of Subjectivity and Embodiment*. University of Michigan Press, 1999. 190–216, 191.

⁹ Hausman, “Virtual Sex, Real Gender...”, 196.

¹⁰ Kessler, Suzanne, and Wendy McKenna. “Who Put the ‘Trans’ in Transgender? Gender Theory and Everyday Life.” *International Journal of Transgenderism* 4/3 (2000). [<http://www.symposion.com/ijt/gilbert/kessler.htm>], párrafo 2.

embargo, este enfoque es limitado para mis propósitos porque mantiene comprensiones binarias tanto del sexo como del género¹¹.

Kessler y McKenna sugieren que existe un tercer uso de “transgénero” que representa no solo una discontinuidad entre sexo y género, sino que también percibe lo “trans” como una trascendencia, una descripción de una persona “que ha superado el género, más allá del género”¹². Este es uno de los únicos ejemplos en el mundo académico de un uso de 'género' que implícitamente incluye el sexo como algo social y que contempla la posibilidad de la individualidad más allá o sin estas categorías. Este es un lugar útil para comenzar a pensar en la posibilidad de la individualidad y el deseo sin diferencia sexual.

Incluso en los mundos virtuales, donde todo es potencialmente posible, la imaginación de les usuarios está restringida casi por completo por un apego al género, generalmente género binario, pero ciertamente a la obligatoriedad de tener algún tipo de género como marcador central de identidad. Además, generalmente se espera que el género sea congruente con el sexo biológico real de quien participa. Un ejemplo ilustrativo es el libro de 2007 *Alter Ego: Avatars and Their Creators*¹³, que presenta un conjunto de datos útiles de sesenta y seis avatares: “representaciones visuales generadas por computadora de personas o bots”¹⁴— junto a retratos e historias sobre sus creadores que demuestra “la pobreza imaginativa de la realidad virtual”¹⁵ en relación con el género. Dentro de esta colección variada e internacional de participantes en mundos virtuales, una abrumadora cantidad de cincuenta y seis son referenciales de género en el sentido de que el género aparente del avatar es continuo con el género de quien lo ha creado. Además, aunque seis avatares no son humanos en absoluto, cinco de ellos están antropomorfizados y tienen género, un hecho que sugiere que tener un género claro se considera una parte integral de la autorrepresentación. Solo un avatar no es humano y sin género. Ninguno de los avatares es de género ambiguo. Además, la investigación de Kristine Nowak y

¹¹ Del mismo modo, incluso en las leyes más progresistas que se ocupan de la identidad de género, por ejemplo, la Ley de Reconocimiento de Género del Reino Unido de 2004, se mantienen los binarios dentro de sexo y género, mientras que solo se permite la variación entre sexo y género (cf. Cowan, Sharon. “Gender Is Not Substitute for Sex’: A Comparative Human Rights Analysis of the Legal Regulation of Sexual Identity.” *Feminist Legal Studies* 13/1 (2005): 67–96.)

¹² Kessler y McKenna. “Who Put the ‘Trans’ in Transgender?...”, párrafo 2.

¹³ Cooper, Robbie. *Alter Ego: Avatars and Their Creators*. Chris Boot, 2007.

¹⁴ Nowak, Kristine, and Christian Rauh. “The Influence of the Avatar on Online Perceptions of Anthropomorphism, Androgyny, Credibility, Homophily, and Attraction.” *Journal of Computer-Mediated Communication* 11/1 (2008). [<http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue1/nowak.html>], párrafo 2.

¹⁵ Braidotti, Rosi. “Cyberfeminism with a Difference.” [http://www.let.uu.nl/womens_studies/rosi/cyberfem.html], párrafo 49.

Christian Rauh demuestra aún más el imperativo intersubjetivo del género. Descubrieron que cuanto más andrógines y menos humanas son los avatares, más difícil es para las personas comunicarse con ellos:

Las respuestas a las imágenes fueron consistentes con lo que sería predicho por la teoría de reducción de incertidumbre. Los resultados muestran que la masculinidad o feminidad (falta de androginia) de un avatar, así como el antropomorfismo, influyen significativamente en las percepciones de los avatares.¹⁶

La teoría de la reducción de la incertidumbre demuestra que cuanto más familiar y comprensible es la otra persona en una interacción, más probable es que confiemos en ella y nos guste. La investigación anterior demuestra que esto es cierto para la interacción en línea y que ubicar el género es una parte integral de ubicar a alguien en términos familiares. Esta investigación desafía las primeras predicciones futuroológicas de Internet como un espacio en el que la identidad tradicional sería desafiada al demostrar que las mismas reglas de interacción social se aplican en contextos virtuales como en la vida real, limitando las posibilidades cualitativas de autopresentación y de comprensión intersubjetiva¹⁷.

Asimismo, la teoría queer a la que me refiero tiende a negar hasta qué punto el sexo/género, y de hecho la subjetividad misma, es *intersubjetivo* y social, y que su subversión no puede ser una elección individual. Por ejemplo, al imaginar un sistema de género alternativo en el que el sexo ya no dicta el género, Halberstam sugiere que todo lo que uno debe hacer es elegir su género de la selección y presentarse como tal:

Este proyecto sobre la masculinidad femenina está diseñado para [...] defender un concepto de 'preferencia de género' en oposición al binarismo de género obligatorio [...] Un sistema de preferencias de género permitiría la neutralidad de género hasta el momento en que el niño o adulto joven anuncia su género [...] la gente podría salir como un género en la forma en que se presentan como tal con una sexualidad¹⁸.

¹⁶ Nowak y Rauh. "The Influence of the Avatar...", párrafo 1.

¹⁷ Por ejemplo, Elizabeth Reid afirma que en línea "los usuarios pueden crear un yo virtual fuera de los límites normalmente asumidos de género, raza, clase y edad" (Reid, Elizabeth. "Virtual Worlds: Culture and Imagination." En Steven G. Jones, ed. *Cybersociety: Computer-Mediated Communication and Community*. Sage, 1995. 164-83, 181).

¹⁸ Halberstam, *Female Masculinity...*, 27.

Este voluntarismo desmiente los análisis más complejos de la formación del sujeto que creo que están implícitamente presentes en muchas de las ilustraciones y prácticas que exploraré en la primera sección de este artículo y explícitamente presentes en las teorías de la formación del sujeto tanto de Beauvoir como de Butler, que se presenta en la segunda parte.

Mi proyecto, entonces, parte de la premisa de que el género por sí solo es un foco de crítica incompleto para aquellos cuyo objetivo es erradicar las desigualdades que aparentemente genera y que el objetivo de socavarlo se cumpliría mejor cambiando a la premisa ontológica de la diferencia sexual que sustenta tanto el sexo como el género. En las siguientes secciones, exploro valores normativos que podrían justificar este tipo de proyecto y desarrollo premisas ontológicas que podrían sustentarlo.

Parte I: *Ethos* y *Telos* más allá de la diferencia sexual

En esta sección, exploro visiones alternativas de la individualidad, visiones que no se basan en la diferencia sexual, sino que, en cambio, imaginan la posibilidad de una persona “que ha superado el género, más allá del género”¹⁹. En particular, interrogo sus puntos de partida normativos para explorar en qué valores se puede basar una ética más allá de la diferencia sexual y sus premisas ontológicas para ver si son consistentes con el enfoque deconstructivo de sexo/género no fundacional que postulé anteriormente.

A) *Ciencia ficción feminista utópica*

Las formas alternativas de ser en relación con el sexo/género como un aspecto de la individualidad son evidentes en muchos textos feministas de ciencia ficción utópica de la década de 1970. Carol Pearson señala que una característica común de la ciencia ficción feminista de este período es la visión de la eliminación de las diferencias de roles sexuales, sin la cual “no hay modelo para una relación en la que una persona 'somete', domina o controla a otra”²⁰. Esto sugiere que la erradicación del sexo/género suele estar ligada en estas ficciones con la erradicación de otras jerarquías de diferencia y con la maximización de la autonomía individual, las cuales también son

¹⁹ Kessler y McKenna. “Who Put the ‘Trans’ in Transgender? ...”, párrafo 2.

²⁰ Pearson, Carol. “Women’s Fantasies and Feminist Utopias”. *Frontiers: A Journal of Women Studies* 2/3 (1994): 50–61, 51.

características de gran parte del pensamiento y la práctica anarquista contemporáneos. De hecho, Pearson²¹ señala que muchas de las sociedades imaginadas se basan en un modelo horizontal de la red y el consenso como alternativas a la jerarquía, características de la teoría y la práctica anarquistas. Paradigmáticas de estas “novela[s] feministas de fantasía andrógina”²² son *Woman on the Edge of Time* (1979) de Marge Piercy y, de Ursula K. Le Guin, *The Left Hand of Darkness* (1969) y *Los desposeídos* (1974).

La utopía futura de *Woman on the Edge of Time* es una sociedad en la que no hay distinción de sexo entre los seres humanos. Debido a que la reproducción ya no es biológica, las personas no se pueden categorizar a través de esta capacidad, y la crianza está a cargo de tres co-xadres²³. Debido a que cualquier persona puede mejorar hormonalmente para emprender la lactancia, esta capacidad de crianza tampoco puede ser un marcador de una identidad sexuada, y la biología no se considera en términos dualistas. La visión de Piercy da como resultado conductas o formas de ser mucho más diversas, menos dualistas y menos basadas en la diferencia, conductas que no tienen relación con la biología y cualquier concepto de género. Esto se desarrolla en la narrativa del texto cuando su protagonista, Connie, conoce por primera vez a Luciente, quien le hace una visita desde la utopía del futuro, y Connie no puede ubicarle por género debido a la combinación de características que muestra Luciente, que incluyen gracia y belleza junto con una confianza de ocupar espacio y una indiferencia por cada cuerpo.

Como resultado de esta falta de distinción de sexo/género, la sexualidad ya no se considera dualista o como un elemento central de la *identidad*; más bien, *el deseo sexual* es visto como una característica universal: “Formamos pareja. No por dinero, no para ganarse la vida. Por amor, por placer, por desahogo, por costumbre, por curiosidad y lujuria”²⁴. Además, las personas que emprenden este “acoplamiento” juntas se llaman dulces amigas y no están socialmente unidas en una relación de exclusividad. Esto demuestra una comprensión de los amantes como un tipo diferente de amistad, en lugar de privilegiarles en una relación jerárquica, una preocupación que también está presente en muchas prácticas anarquistas contemporáneas, como discutiré más adelante. Los pronombres [en inglés] sin género también son una característica de *Woman on the Edge of Time* (en forma de “per”

²¹ Pearson, “Women’s Fantasies and Feminist Utopias...”, 53.

²² Morgan, Ellen “The Feminist Novel of Androgynous Fantasy.” *Frontiers: A Journal of Women Studies* 2/3 (1977): 40–49, 41.

²³ “Xadre” es un término que se usa para referirse a personas maternantes y/o paternantes en familias que rompen con el modelo tradicional [N. de T.].

²⁴ Piercy, Marge. *Woman on the Edge of Time*. Women’s Press, 1979, 64.

para “her/his” y “person” para “she/he”) y en versiones posteriores de *The Left Hand of Darkness* (que Le Guin ha negado que sea una novela utópica²⁵).

La sociedad anarquista de Anares en *Los desposeídos* mantiene el uso de pronombres de género y una vaga distinción entre los sexos, pero este aspecto de la identidad es irrelevante para las características y habilidades, excepto en el sentido de la capacidad de reproducirse. Además, la sexualidad no está guiada por el sexo/género y es un aspecto del deseo y los actos, no de la identidad. Como en *Woman on the Edge of Time*, la sexualidad es algo que haces, no algo que eres. Un aspecto interesante de esta utopía ambigua (como se subtitula el libro) es la sugerencia de que, al esforzarse por deconstruir las normas de la monogamia, la no monogamia se ha reificado y convertido en la norma prevaleciente y socialmente sancionada en Anares. Este es un tema más amplio del libro y demuestra con qué facilidad una sociedad utópica, incluso cuando se basa en un *ethos* anarquista en lugar de en un modelo, todavía es capaz de deslizarse hacia el mantenimiento social e intersubjetivo de normas acrílicas. Para investigar los medios para fomentar una relación autónoma con quien se es en términos de identidad en la Parte 3, será necesario que regrese a esta antinomia potencial de la ética anarquista y explore cómo se puede mantener la autonomía y prevenida la congelación de normas previamente minoritarias en las normas dominantes. Para abordar esto, exploraré por qué medios se puede fomentar una ética permanentemente crítica (en el sentido de Michel Foucault de “un modo de relación consigo mismo”²⁶) para salvaguardar contra la cosificación de un conjunto alternativo de normas.

En muchas de las sociedades imaginadas en la ciencia ficción feminista de la década de 1970, el sentido del yo de los individuos está holísticamente ligado al de otros en su comunidad inmediata, la humanidad y el mundo natural. Por lo tanto, uno de los dualismos centrales que se cuestiona en estas visiones es el de uno mismo/otro, que es visto por muchos como el dualismo fundamental que sustenta todos los dualismos jerárquicos de oposición. Lucy Sargisson, por ejemplo, argumenta que es “la relación yo/otro [...] más que Hombre/Mujer, lo que respalda el sistema”²⁷. Las relaciones entre individuos en muchos de estos mundos alternativos futuros no solo no se derivan de un sentido de diferencia sexual, sino que también son no explotadoras y no jerárquicas, lo que demuestra la inextricabilidad percibida del sexo/género con las relaciones entre uno mismo/otros y con la jerarquía

²⁵ Le Guin, Ursula. “Is Gender Necessary?”. En Vonda N. McIntyre and Susan Janice Anderson, eds. *Aurora: Beyond Equality*. Fawcett, 1976.

²⁶ Foucault, Michel. “Preface to the History of Sexuality, Vol. II”. En Paul Rabinow, ed. *The Foucault Reader: An Introduction to Foucault’s Thought*. Penguin, 1991. 333–39, 333.

²⁷ Sargisson, Lucy. *Contemporary Feminist Utopianism*. Routledge, 1996, 175.

y la opresión en general. Las relaciones son más informales y afines al ámbito privado tradicionalmente asociado a las mujeres. Es este aspecto de las visiones lo que ha llevado a algunos teóricos a sugerir que las utopías se basan en una ética femenina. Por ejemplo, Caroline Whitbeck imagina una relación diferente de sí misma/otro, basada en una ética de crianza comúnmente asociada con lo femenino y afirma que las prácticas de las mujeres son las que deberían ser “los rasgos primarios desarrollados en todos”²⁸. Carol Pearson señala que en muchas utopías feministas ficticias “los hombres [...] se convierten a una ética de crianza”²⁹. Esto es evidente en *Woman on the Edge of Time*, donde todos los humanos están diseñados para ser capaces de amamantar, incluso si su biología es lo que el paradigma actual consideraría masculino: “Mientras estuviéramos encadenados biológicamente, nunca nos igualaremos. Y los machos nunca serían humanizados para ser cariñosos y tiernos”³⁰. Además, la sociedad se parece a la estructura familiar, no al ámbito público despersonalizado. Ursula K. Le Guin, novelista de ciencia ficción, al igual que Whitbeck, valoriza la idea del principio femenino en su ensayo de 1976 “¿Es necesario el género?” como análogo a un modo de pensar y de ser no-patriarcal y anarquista. Sin embargo, al referirse a lo femenino en términos de un conjunto de rasgos y modalidades, es posible leer este principio femenino como un conjunto de principios no esencialistas tradicionalmente asociados a las personas consideradas mujeres. La visión de Le Guin en este ensayo es para un modo alternativo de pensar y ser o modalidad (en palabras) de “integración e integridad”³¹.

Una alternativa a las formas explotadoras, jerárquicas y basadas en la diferencia de ser y relacionarse se ejemplifica en la ética recíproca aparente en las prácticas de crianza de los hijos y las relaciones entre padres e hijos en *Woman on the Edge of Time*. La autoridad y el encadenamiento biológico de la parentalidad se rompen porque los niños se crían fuera de los cuerpos: cada niño tiene tres madres no biológicas y “madre” es sinónimo de “padre”. El objetivo es “romper el enlace nuclear”³². El papel de estas madres no es de propiedad sino de orientación y convivencia. Alrededor de la edad de trece años, todos los niños pasan por una ceremonia de nombramiento, en la que son llevados al desierto y se les deja elegir su nombre y emprender su propio camino a casa. Después de esto, ellos y sus co-madres no pueden hablar ni vivir juntos durante un año. Este arreglo demuestra

²⁸ Whitbeck, Caroline. “A Different Reality: Feminist Ontology.” En Ann Garry and Marilyn Pearsall, eds. *Women, Knowledge and Reality: Explorations in Feminist Philosophy*. Routledge, 1989. 51–76, 67).

²⁹ Pearson, Carol. “Women’s Fantasies and Feminist Utopias.” *Frontiers: A Journal of Women Studies* 2/3 (1994): 50–61, 55).

³⁰ Piercy, *Woman on the Edge of Time...*, 105.

³¹ Le Guin, “Is Gender Necessary?...” , 139.

³² Piercy, *Woman on the Edge of Time...*, 105.

no solo una valorización de las relaciones de crianza no jerárquicas, sino también un contexto social que alienta y conduce a un tipo de autonomía en los individuos.

Esta ética resuena directamente con muchos de los puntos de partida de la política y la práctica anarquista-queer contemporánea, que también vincula el sexo y el género a otros tipos de jerarquía y prevé, y prefigura, formas alternativas de ser y relacionarse. El aspecto positivo de estos dos enfoques éticos es una valorización del respeto mutuo por la autonomía de los demás de acuerdo con una ontología situada que reconoce que la autonomía no es un fenómeno enteramente subjetivo, sino que parte de un análisis más social.

B) Prácticas anarquistas y queer contemporáneas

Para mí, el "principio femenino" es, o al menos lo ha sido históricamente, básicamente anárquico. Valora el orden sin restricciones, la regla por costumbre no por la fuerza.

Ursula K. Le Guin, "¿Es necesario el género?"

Al sostener que esta ética recíproca y no explotadora es una ética femenina, aunque esté basada en concepciones sociales o psicosociales de feminidad/masculinidad, los enfoques de estas utopías feministas aún no van lo suficientemente lejos como para trascender por completo los dualismos sexo/género que son, después de todo, sintomáticos del mismo dualismo yo/otro que tal ética recíproca y nutritiva busca rechazar. Whitbeck afirma que la ética femenina está disponible tanto para hombres como para mujeres y que "las personas pueden convencerse de la superioridad de una ontología particular y buscar relaciones y prácticas consistentes con esa visión. (¡La teoría puede guiar la práctica!)"³³. Sin embargo, se mantiene un acceso especial a esta ética para las mujeres al afirmar que las "formas de adquisición de los hombres son necesariamente diferentes a las nuestras"³⁴. Los enfoques de Le Guin, Whitbeck y otros que valoran la ética femenina, de hecho, surgieron de su participación en el feminismo de la década de 1970 y, por lo tanto, de un movimiento que, debido a su contexto, buscaba valorizar estratégicamente la esfera femenina³⁵. Mi opinión, sin embargo, es que

³³ Whitbeck, "A Different Reality: Feminist Ontology...", 60.

³⁴ Whitbeck, "A Different Reality: Feminist Ontology...", 60.

³⁵ De hecho, muchos teóricos han enfatizado la necesidad y el valor de esta estrategia feminista de valorizar lo femenino, al mismo tiempo que sugieren que ahora debe ser reemplazada por una deconstrucción del sexo/género para la que ha sentado las bases. Cf., por ejemplo, Carol Gilligan, "Hearing the Difference: Theorizing Connection", *Anuario de Psicología* 34, no. 2 (2003): 155-61, y Raia Prokhovnik, *Rational Woman: A Feminist Critique of Dichotomy* (Routledge, 1999), 158.

la ética anarco-queer contemporánea, junto con una ética ontológica teórica desarrollada a partir del trabajo de Simone de Beauvoir y Judith Butler, es capaz de llegar a conclusiones éticas similares sin recurrir a la inversión de la jerarquía sexo/género.

Las prácticas de las comunidades anarco-queer y queer radical contemporáneas pueden considerarse igualmente utópicas en su forma prefigurativa, es decir, intentan poner en práctica un modo de ser o una ética que perciben como ideal³⁶. Así, es posible explorar los objetivos y puntos de partida de estas prácticas para medir su utilidad para imaginar una futura forma de ser y relacionarse sin diferencia sexual. Los espacios comunitarios temporales como *Queeruption* o grupos queer autoidentificados en curso como Queer Mutiny ilustran la creación de comunidad de abajo hacia arriba basada en *ethos* alternativos de sexo/género. *Queeruption* es un festival o reunión anual, que se celebró por primera vez en 1998, organizado por diferentes colectivos en diferentes países cada año y organizado de acuerdo con los principios anarquistas del bricolaje (hágalo usted mismo [*Do it yourself*])). Es un espacio autodenominado para “queers alternativas/radicales/privades-de-derechos”³⁷, según “una definición de *queer* que confunde y contradice la representación limitada del modelo ‘normal’/consumista”³⁸. El festival gira en torno a la construcción de la comunidad, que generalmente incluye talleres y grupos de discusión, muchos de los cuales están relacionados con temas queer, como diferentes estructuras de relaciones, historias queer y métodos activistas. Además, existe un compromiso con temas radicales y anarquistas más amplios, que incluyen la raza, la imagen corporal, la educación y los medios alternativos. Los festivales generalmente incluyen intercambio de habilidades, fiestas, actuaciones, fiestas sexuales y comidas comunitarias, y son un catalizador para el activismo con respecto a cuestiones queer y cuestiones anarquistas más amplias.

Estas actividades demuestran el intento de poner en práctica los elementos deconstructivos de sexo/género de la teoría queer, una crítica anarquista de la opresión y la jerarquía, y la valorización de la autonomía. De hecho, el grupo comunitario Queer Mutiny, del que se encuentran diferentes capítulos autónomos en varias ciudades del Reino Unido, explica esta combinación de teoría queer y anarquismo describiéndose a sí mismo como “un grupo anarco queer radical”³⁹. El compromiso con

³⁶ La prefiguración es “la demostración o ensayo o muestra de cómo podría ser la vida en un mundo mejor [que] suele ser, aunque no siempre, transgresora” (, Judy. “Twenty-First Century Sex.” En James Bowen and Jon Purkis, eds. *Twenty-First Century Anarchism: Unorthodox Ideas for the New Millennium*. Cassell, 1997. 170–80, 175.

³⁷ Queeruption. “Mission Statement.” *Queeruption.org*. [<http://www.queeruption.org/>], párrafo 1.

³⁸ Queeruption. “Mission Statement...”, párrafo 1.

³⁹ Queer Mutiny London. *Queer Mutiny London Myspace*. [<http://www.myspace.com/queermutinylondon>].

la teoría queer es evidente en las revistas (*fanzines*) producidas por miembros de comunidades anarco-queer. Estas revistas tienden a articular muchas de las ideas de la teoría queer pero con un lenguaje más accesible y más referencias al activismo y la práctica, una tendencia que discuto con más detalle en otro lugar⁴⁰. Tienden a estar especialmente influenciados por escritos sobre la deconstrucción de las políticas de identidad esencialistas, que emplean *lo queer* como verbo en lugar de como categoría de identidad⁴¹. Se preocupan por la deconstrucción de la heteronormatividad que ven en el centro de las políticas de identidad gay y lesbiana asimilacionistas y usan *lo queer* de acuerdo con su definición tradicional como “anormal”. Además, una preocupación por la cultura, el lenguaje y el discurso como lugares de poder les alía con las influencias postestructuralistas de la teoría queer, un aspecto de la teoría queer fuertemente asociado con Judith Butler, quien a su vez está influenciada por Michel Foucault y Jacques Derrida. Judy Greenway también ha establecido vínculos entre el anarquismo y la teoría deconstructiva queer y de sexo/género, pero existe poca literatura específicamente anarquista-queer fuera de las revistas hechas y distribuidas informalmente. Por ejemplo, una revista queer titulada *Judy!* y dedicada específicamente a Judith Butler, fue producida en Estados Unidos en 1992 por Andrea Lawlor-Mariano. Del mismo modo, *Coughing up Legomen* es una revista anarquista australiana que analiza directamente el trabajo de Pat Califia y toca muchos aspectos de la teoría queer, incluido el tema de la elección y la agencia para subvertir el género.

Sin embargo, la creciente preocupación por el género en algunas comunidades anarquistas refleja un deseo en el pensamiento anarquista de ampliar las definiciones de autoridad y conectar la relación jerárquica de sexo y género con relaciones jerárquicas más generales. Los teóricos anarquistas posestructuralistas, por ejemplo, “emplean una definición de *autoridad deliberadamente amplia*: se refiere no solo a instituciones como el estado y la prisión, etc.; también se refiere a estructuras discursivas autoritarias como la verdad racional, la esencia y las normas subjetivadoras que producen”⁴². Estas tomas contemporáneas del anarquismo⁴³ se distinguen del anarquismo clásico en sus puntos de partida no fundacionalistas (no utilizan una naturaleza humana innatamente

⁴⁰ Nicholas, Lucy. “Australian Anarcha-Punk Zines: Poststructuralism in Contemporary Anarchist and Gender Politics.” (2005) [<http://www4.gu.edu.au:8080/adt-root/uploads/approved/adt-QGU20070104.115215/public/01Front.pdf>]

⁴¹ Cf. Halperin, David. *Saint Foucault: Towards a Gay Hagiography* (Oxford University Press, 1995) y Butler, *Gender Trouble*, que reciben influencia de Michel Foucault y su *La historia de la sexualidad*.

⁴² Newman, Saul. *From Bakunin to Lacan: Anti-Authoritarianism and the Dislocation of Power*. Lexington Books, 2001, 12-13.

⁴³ Cf. May, Todd. *The Political Philosophy of Poststructuralist Anarchism*. Pennsylvania State University Press, 1994.

cooperativa como base) y una mayor preocupación por las formas descentralizadas en que el poder y la autoridad opera. Esto es paralelo a un cambio en gran parte del activismo anarquista reciente (especialmente el bricolaje punk anarquista) hacia la deconstrucción de modos de pensamiento autoritativos/jerárquicos además de las estructuras jerárquicas y una política de hágalo-usted-mismo (prefigurativa) más personal⁴⁴.

Un ejemplo de una práctica que parece realizar esta convergencia del *ethos* anarquista y queer contemporáneo es la adopción en muchas comunidades transgénero y anarco-queer de pronombres de género neutro (como los que se encuentran a menudo en la ciencia ficción feminista). He constatado el uso de tal lenguaje en revistas anarco-queer australianas⁴⁵, y no es raro en espacios queer radicales escuchar a personas que no preguntan cuál es su género sino qué pronombres usan. Estas prácticas demuestran una valoración colectiva de la multiplicidad y una valoración colectiva de la elección o autonomía en la identidad de género.

Curiosamente, en estos contextos, el uso de políticas de identidad a menudo coexiste sin problemas junto con la deconstrucción de las categorías en las que se basa la identidad. Así lo demuestran las tácticas de las campañas de baños neutrales de género. Este uso de políticas de identidad y reverencia a la elección en la identidad de género podría entenderse como paralelo al voluntarismo que señalé anteriormente en Halberstam y Feinberg. Sin embargo, creo que las características situadas y colectivas de la política de estas comunidades trascienden las formulaciones simplistas de la identidad como una elección subjetiva y que las creaciones culturales colectivas, de las cuales las revistas son el ejemplo paradigmático, crean un contexto cultural para fomentar un *contexto intersubjetivo propicio para* la autonomía en el plano subjetivo. Discutiré esta creación de un contexto autónomo en la Parte III, donde considero cómo se puede fomentar, y se fomenta de hecho, el *ethos* más allá del sexo/género.

La campaña de baño neutrales en cuanto al género es una campaña o práctica activista popular que trabaja hacia diferentes concepciones de sexo/género tanto como defensora de la comunidad transgénero *como* acto de activismo deconstructivo de género. Larx, activista australiane, (anteriormente oficial queer de la Unión Nacional de Estudiantes de Queensland) declaró que:

la campaña fue para avanzar en la lucha de las personas trans/intersexuales en la sociedad, pero también para romper las normas sociales restrictivas sobre el género para que todas las personas

⁴⁴ Cf. CrimethInc. Ex Workers' Collective [<http://www.crimethinc.com>].

⁴⁵ Nicholas. "Australian Anarcha-Punk Zines...".

puedan sentirse más cómodas/liberadas/etc. entonces [fue en nombre de] toda la humanidad, básicamente.⁴⁶

Ettling, activista estudiantil de Australia, también enfatizó que la apelación a la identidad era meramente una estrategia en la búsqueda de la deconstrucción del sexo/género: “La campaña, si bien se refería explícitamente a la deconstrucción de las estructuras de identidad, utilizó efectivamente la política de identidad, en particular la victimización trans, como un arma contra las personas críticas a la medida”⁴⁷. Del mismo modo, en muchos espacios queer radicales temporales, como los clubes nocturnos, los organizadores crean espacios inclusivos y *deconstructivos de sexo/género* alterando los letreros de los baños en los lugares. Por ejemplo, en el club nocturno queer *Club Wotever*, que se celebra en Londres, Brighton y Glasgow, los letreros se cambian a “*wotever*” [lo que sea].

En cuanto a las actitudes hacia la sexualidad en muchas comunidades anarquistas y queer, está presente la misma crítica de la jerarquía y el intento de implementación de modelos alternativos que se encuentra en la ciencia ficción, donde “diferentes tipos de relaciones” (que fue el nombre de un taller en el festival de bricolaje punk anarquista *Between The Lines* en Brighton de 2007), como la no monogamia, el poliamor y el amor radical, se discuten en un marco político. Las reuniones anarquistas, por ejemplo, a menudo organizan talleres o grupos de discusión sobre diferentes posibilidades de relación, hay varios fanzines sobre el tema y un miembro anarco-queer de la comunidad punk en los Estados Unidos ha publicado un libro popular titulado *Redefining Our Relationships: Guidelines for Responsible Open Relationships*⁴⁸. Wendy O. Matik, en particular, enfatiza en su libro que las estructuras de relaciones alternativas no deben replicar las actitudes hegemónicas actuales hacia las relaciones a través de la aplicación de un conjunto de normas hegemónicas alternativas. Matik destaca la importancia de tener la autonomía para elegir un modelo preferido para las relaciones sexuales en contraste con la obligatoriedad social percibida de la monogamia en la sociedad anglosajona. De hecho, Matik enfatiza en el libro que la monogamia o la no monogamia deben ser elecciones, no valores predeterminados. Esto se relaciona con la comprensión más amplia del anarquismo como un *ethos* autónomo, no como un modelo, y los teóricos anarquistas enfatizan que “aplicar un modelo utópico implicaría obligar a otros a vivir bajo un modelo social diseñado por solo unos pocos individuos, restringiendo así la autonomía y (re)creando patrones

⁴⁶ Correspondencia personal con Larx.

⁴⁷ Ettling, Alex. “Homohistories – PAN Speech.” *Appetite for Deconstruction*. [<http://groups.yahoo.com/group/appetitefordeconstruction/files/>], párrafo 47.

⁴⁸ Matik, Wendy O. *Redefining Our Relationships: Guidelines for Responsible Open Relationships*. Defiant Times Press, 2005.

de dominación”⁴⁹. El énfasis en la autonomía y la elección informada también es evidente en la forma en que se organizan los espacios sexuales en eventos como *Queeruption* y en la creación de políticas y acuerdos de espacios más seguros que demuestran esa responsabilidad por uno mismo (es decir, la autonomía) y por los demás (es decir, responsabilidad) es una preocupación importante en este particular enfoque anarquista de la autonomía.

Al valorizar la autonomía de la expresión sexual y enfatizar el consentimiento y el comportamiento recíproco no coercitivo y las relaciones no jerárquicas que no limitan la autonomía de los demás, los espacios anarco-queer/queer radicales a menudo desarrollan políticas de espacios más seguros para alentar a las personas a valorar a la autonomía de cada persona. Estas políticas fomentan el respeto por las identidades elegidas y aseguran el bienestar de los demás al desalentar el comportamiento que provoca incomodidad. Un ejemplo de una política típica está disponible en el sitio web de la Conferencia Anarquista de Auckland 2007:

Se pide a las personas que asistan a esta conferencia que sean conscientes de su lenguaje y comportamiento, y que piensen si podría ser ofensivo para los demás. Este no es un espacio para la violencia, para tocar a las personas sin su consentimiento, para ser intolerante con las creencias religiosas de alguien o la falta de ellas, para ser perturbador, sórdido, racista, discriminatorio por edad, sexista, heterosexista, transfóbico, capacitista, clasista, discriminador por la forma del cuerpo o cualquier otro comportamiento o lenguaje que pueda perpetuar la opresión.⁵⁰

Se pueden encontrar políticas similares en centros sociales anarquistas, como el *Cowley Club Libertarian Social Centre* en Brighton, en algunos conciertos punk anarquistas, en noches de clubes queer y en festivales, conferencias y reuniones como *Queeruption*. Además, *Support Zine* y *What Do We Do When?* son revistas anarco-queer estadounidenses y australianas dedicadas a la discusión de cuestiones de consentimiento.

Lo que demuestran estas diversas representaciones prefigurativas del *ethos* anarquista-queer es que los objetivos principales con respecto a la sexualidad están deconstruyendo el aspecto de identidad de la sexualidad y maximizando sus aspectos de elección, autonomía y placer, objetivos que requieren respeto colectivo mutuo y responsabilidad si logran ser reunidos. Tales esfuerzos son paralelos a la máxima anarquista de “libertad total/responsabilidad total” que se deriva del principio

⁴⁹ Franks, Benjamin. *Rebel Alliances: The Means and Ends of Contemporary British Anarchisms*. AK Press, 2006, 99.

⁵⁰ aspaceinside. “Creating a Safer Space.” En aspaceinside. [<http://aspaceinside.googlepages.com/saferspacepolicy>], párrafo 2.

anarquista de ayuda mutua (un concepto desarrollado por anarquistas como Pierre-Joseph Proudhon y Peter Kropotkin) y parecen, como la ciencia ficción feminista, imaginar una visión idealista alternativa de la relación entre individuos que no es la relación antagonica u opuesta entre uno mismo y el otro sobre la que se basan las concepciones actuales de la sexualidad, el género y el sexo.

Estos enfoques anarquista-queer tienden a basarse en gran medida en el lenguaje de la autonomía y la libertad para articular sus ideales éticos. Pero, ¿es posible defender estos ideales éticos y escapar de la premisa ontológica reduccionista del voluntarismo en la que se basan los textos queer antes mencionados? ¿Existe una premisa ontológica alternativa que sea más fiel a sus principios no esencialistas? Me baso en la ética ontológica de la descripción del desarrollo del sujeto de Simone de Beauvoir y Judith Butler, así como en escritos éticos posteriores, para refinar mi comprensión de la autonomía, la responsabilidad y la libertad para desarrollar una ontología social que podría aplicarse de manera útil a las metas normativas contenidas en los ejemplos anteriores. Al desarrollar una explicación de la subjetividad que toma en consideración al yo, al otro y a la situación, empleo una concepción menos voluntarista y esencializadora de la agencia y del yo que problematiza la noción de autonomía mientras retiene un compromiso con un *ethos* de libertad, en un sentido específico, y teniendo en cuenta la responsabilidad y el respeto por los demás. Con esta premisa ontológica, desarrollo una definición calificada y específica de “autonomía” con la que trabajar para imaginar una forma alternativa de ser que no se base en la diferencia sexual como un aspecto obligatorio del yo. Beauvoir y Butler postulan ontologías que toman en serio el papel del otro y la situación en la conformación de la subjetividad, pero no ven esto como un callejón sin salida para el juicio del valor ético y la autonomía, premisas que considero compatibles y, a veces, implícitamente presentes en las comunidades de ciencia ficción y anarco-queer discutidas anteriormente.

Parte II: Ética ontológica no fundacional

Una ontología del yo/otro/situación puede justificar una ética de la individualidad más allá de la diferencia sexual, que postula la reciprocidad y el reconocimiento mutuo como una alternativa al pensamiento jerárquico basado en la diferencia. Usando la visión particular de Beauvoir sobre la ontología existencialista y la ética que se deriva directamente de ella, es posible argumentar que las relaciones recíprocas entre sujetos iguales no solo son ideales sino, hasta cierto punto, también ontológica y normativamente inevitables. Al servicio de argumentar a favor de un futuro sin diferencia sexual, recorro a las formulaciones ontológicas de Simone de Beauvoir y Judith Butler para

demostrar que el papel de le otre y la situación deben tenerse en cuenta para comprender la formación del sujeto, pero este reconocimiento no tiene por qué resultar en la negación u opresión del otro. Esto tendrá implicaciones importantes para la forma en que se entienden la libertad y la autonomía. Además, la afirmación existencialista y basada en valores de Beauvoir de que la existencia gana valor solo a través *del hacer* y a través de la trascendencia de la facticidad lograda con proyectos elegidos libremente debe considerarse junto con estas premisas ontológicas de la libertad delimitada e intersubjetiva que ella postula. Estas afirmaciones juntas conducen al corolario de que los proyectos solo ayudan a la trascendencia cuando son asumidos libremente por otros de igual agencia. Esta es una revelación importante si queremos explorar cómo se puede programar y promover una ética alternativa más allá de la diferencia sexual de la identidad sexual autónoma (entendida como un proyecto de trascendencia).

En sus primeras novelas y textos filosóficos (*La invitada*, “Pyrrus et Cinéas”, *La ética de la ambigüedad*), Beauvoir desarrolló una ontología en la que el yo es siempre yo/otro/situación, lo que elle llama la ambigüedad fundamental del yo: “esa subjetividad que se realiza a sí misma sólo como una presencia en el mundo”⁵¹. El reconocimiento de la situación fue una revelación y una ruptura con gran parte del existencialismo de la corriente masculina, y permitió a Beauvoir refinar la noción existencialista de un sujeto libre y dar cuenta de los diferentes niveles de libertad. Además, Beauvoir pudo evitar el solipsismo de gran parte del existencialismo al sugerir que el descubrimiento de que los demás poseen subjetividad al igual que yo, es decir, el descubrimiento de le otre, no necesariamente tiene como resultado el temor a la negación o el antagonismo con le otre. Más bien, Beauvoir sugiere que esta realización puede tener consecuencias positivas y es lo que marca la transición de la irresponsabilidad de la etapa de subjetividad infantil a la responsabilidad hacia le otre que viene con ser un yo/otro. Este imperativo ético y la responsabilidad de una ontología inherentemente social es la metáfora central de la novela de Beauvoir *La sangre de los otros*. Otra preocupación permanente de las personas es la ineludibilidad de las decisiones y la responsabilidad como resultado de existir en el mundo. Esta ontología situada tiene un profundo significado para la comprensión del yo, pues obliga a darse cuenta de que frente a le otre, “no soy una cosa, sino un proyecto del yo hacia le otre, una trascendencia”⁵².

⁵¹ Beauvoir, Simone de. *The Ethics of Ambiguity*. B. Frechtman, trans. Citadel Press, 1980, 9-10.

⁵² Pyrrhus and Cineas”. En Margaret A. Simons, ed. *Simone de Beauvoir: Philosophical Writings*. University of Illinois Press, 2004. 77–150, 93.

Las ideas de trascendencia y proyecto también son significativas en la descripción de Beauvoir del valor de la existencia en el sentido de que Beauvoir define la existencia como la proyección del yo hacia el futuro, la trascendencia de la facticidad. Al afirmar que “el hombre [sic] es proyecto”⁵³, Beauvoir afirma que *el hacer* es su definición del ser y de la libertad. En efecto, en *El segundo sexo*, Beauvoir explica que “todo individuo interesado en justificar su existencia siente que su existencia implica una necesidad indefinida de trascenderse a sí mismo, de comprometerse en proyectos elegidos libremente” y, más fuerte y normativamente, que “la sujeción a condiciones dadas [...] es un mal absoluto”⁵⁴. Así, tenemos un punto de partida normativo explícito que se puede aplicar a la superación de la diferencia sexual: que se debe evitar el sometimiento y se debe luchar por la trascendencia para hacer que la existencia valga la pena.

La explicación de Butler sobre la formación del sujeto es igualmente social y algo limitante en el sentido de que, para ser, hay que apearse a normas preexistentes⁵⁵, cuyo corolario es una ontología opaca⁵⁶. Esto da como resultado una “escena ambivalente de agencia”⁵⁷ que depende de que nunca sea un yo autónomo, pero también es, en el trabajo posterior de Butler, la condición misma de la acción o “la paradójica condición para la deliberación moral”⁵⁸.

Estos enfoques ontológicos pueden ser puntos de partida para una ética de la responsabilidad hacia el otro y de la autonomía, en un sentido específico refinado. Si la finalidad o realización de la existencia se encuentra en trascender la facticidad –y mi condición ontológica es la de la opacidad o de la ambigüedad de mi libertad estando ligada a la libertad de los demás y viceversa, además de estar supeditada a mi situación– el modesto corolario parecería ser que la libertad no es un estado individual. De hecho, Beauvoir aclara por noción particular de libertad como trascendencia en lo siguiente: “Ser libre es *no* tener el poder de hacer lo que quieras; es poder superar lo dado hacia un

⁵³ Beauvoir, “Pyrrhus and Cineas...”, 98.

⁵⁴ Beauvoir, Simone. *The Second Sex*. Vintage, 1997, 29.

⁵⁵ Butler, Judith. *The Psychic Life of Power: Theories in Subjection*. Stanford University Press, 1997.

⁵⁶ Butler, *Giving an Account of Oneself*. Fordham, 2005.

⁵⁷ Butler, *The Psychic Life of Power...* 15.

⁵⁸ Butler, *Giving an Account of Oneself...*, 10. Debido a que Butler rechazó a Beauvoir después de *Gender Trouble* debido a la suposición de que el análisis de Beauvoir retuvo una división entre sexo y género y asumió un sujeto pre-genérico, me adhiero a las lecturas de Beauvoir de Butler anteriores a *Gender Trouble* (Cf. Butler “Sex and Gender in Simone de Beauvoir’s Second Sex”) y utilizar aspectos compatibles de los dos teóricos para promover mi argumento. No encuentro esto problemático porque muchas de sus articulaciones de formación de sujetos y agencia, así como sus bases éticas y *telos*, especialmente como los leo, son paralelos entre sí. Además, al igual que Marcel Stoetzler (“Subject Trouble: Judith Butler and Dialectics.” *Philosophy and Social Criticism* 31 (2005): 343–68), creo que el corolario de la línea argumental de Beauvoir es de hecho compatible con los análisis de Butler.

futuro abierto; la existencia de los demás como libertad define mi situación y es incluso la condición de mi propia libertad”⁵⁹.

Estas diferentes articulaciones de los límites a los que somos autónomos en el sentido tradicional, para Beauvoir y Butler, no excluyen la acción. Sus relatos ofrecen una comprensión refinada de la autonomía que tiene implicaciones sobre las formas en que se puede lograr el ideal de la trascendencia elegida libremente. El relato de Judith Butler sobre la formación de sujetos generizados es interesante de traer a esta etapa porque el desarrollo de la idea de performatividad estuvo profundamente influenciado por una lectura particular de la noción de Beauvoir de convertirse en un sujeto generizado y porque sus primeros trabajos estaban tan preocupados por el tipo de autonomía o agencia que permitía el relato de Beauvoir⁶⁰. De hecho, Stoetzler enfatiza las similitudes en el pensamiento sobre la estructura y la agencia en Beauvoir y Butler, incluso después de que Butler rechazó a Beauvoir porque percibió una adhesión a la división sexo/género y la asunción de un yo prediscursivo en cada obra. Estas similitudes sugieren que ambos extraen las contradicciones o ambigüedades de la agencia que necesariamente debe funcionar desde dentro de su situación. El yo mismo [*self*] como siempre yo mismo/otro/situación delimita severamente la posibilidad de agencia y cambio pero “no la imposibilidad de resistencia”⁶¹. Sonia Kruks, por ejemplo, articula la formulación de agencia de Beauvoir como “vivir sobre rieles”⁶². Además, el modelo de performatividad de Butler, especialmente en lo que se distingue de la performance, articula una postura ambigua sobre la agencia situada y demuestra lo que la teoría queer más voluntarista niega al formular métodos de resistencia. Hausman sugiere que la teoría y el activismo queer y transgénero de la década de 1990 que fue influenciado por la teoría aparentemente agente de Butler a menudo funcionaba dentro de una comprensión popularizada de la performatividad que elidía sus aspectos situacionales importantes y reducía el significado del concepto a la actuación voluntarista de un género social que era percibido como separado del sexo.

Que nadie puede estar sin hacer el género⁶³; que la identidad propia es, en gran parte atribucional, y, por lo tanto, social; y que la propia autonomía sea una autonomía situada tiene

⁵⁹ Beauvoir. *The Ethics of Ambiguity*..., 91 (énfasis mío).

⁶⁰ Cf. “Sex and Gender in Simone de Beauvoir’s *Second Sex*.” En Elizabeth Fallaize, ed. *Simone de Beauvoir: A Critical Reader*. Routledge, 1998. 29–42.

⁶¹ Stoetzler, “Subject Trouble...”, 360.

⁶² Kruks, Sonia. “Living on Rails: Freedom, Constraint, and Political Judgement in Beauvoir’s ‘Moral’ Essays and *The Mandarins*.” En Sally J. Scholz and Shannon M. Mussett, eds. *Philosophical Essays on Simone de Beauvoir’s The Mandarins*. State University of New York Press, 2005, 67.

⁶³ Butler, *The Psychic Life of Power*.

profundas implicaciones para los modos de resistencia. Beauvoir y Butler, entonces, se niegan a considerar la posibilidad de alguna autonomía precultural y van más allá de sugerir que existe meramente una agencia delimitada en alguna totalidad. En cambio, afirman que la condición del yo/otro/situación *es* agencia, que es “la condición de mi propia libertad”⁶⁴. Esta línea de argumentación significa que podemos ignorar como una línea de investigación falsa la cuestión de cómo fomentar la autonomía individual y, en cambio, centrarnos en trascender la inminencia junto con los demás.

Debido a que mi libertad está supeditada a la libertad de los demás, mi propia existencia sólo puede realizarse a través de la libertad de los demás; de ahí la inevitabilidad ontológica de la reciprocidad y la responsabilidad. Lo que la ética de Beauvoir valora inherentemente son, entonces, las relaciones que maximicen la autonomía del yo y de los demás para que la libertad (como realización de la existencia) pueda ser alcanzada. Sin embargo, vale la pena reiterar que estos valores no se derivan de la suposición de relaciones entre personas inherentemente o esencialmente buenas o malas o cooperativas o no cooperativas (como en las suposiciones pesimistas de la teoría liberal o, por el contrario, el optimismo de la teoría clásica del anarquismo). Al afirmar que “no existe ninguna armonía preestablecida entre los hombres [*sic*]”⁶⁵, Beauvoir sugiere que el fundamento de su ética debe derivarse de la facticidad de la situación ontológica interrelacionada de la humanidad, junto con un ideal *ético de trascendencia* creado por los humanos (similar al ideal ético normativo en las comunidades anarco-queer) que toma esta ontología como punto de partida. Además, la trascendencia, aunque ideal, no es una capacidad inherente sino más bien contingente a otros y situaciones.

Una distinción de valor similar también se puede derivar del trabajo de Butler sobre la formación del sujeto. Si bien se afirma que existe un imperativo ontológico de apegarse a normas preexistentes para poder ser, es posible hacer una distinción de valor, como lo hace Amy Allen, entre normas subordinadas y no subordinadas. Y es importante recordar que son los individuos quienes defienden y perpetúan estas normas. Por lo tanto, Allen sugiere que Butler puede usarse para “resistir la idea de que la sujeción es *en sí misma* subordinante”⁶⁶. Esta distinción basada en valores de autonomía o “poder para” en contraste con la dominación o “poder sobre”, también es evidente en el

⁶⁴ Beauvoir, *The Ethics of Ambiguity*..., 91.

⁶⁵ Beauvoir, “Pyrrhus and Cineas...”, 108.

⁶⁶ Allen, Amy. “Dependency, Subordination, and Recognition: On Judith Butler’s Theory of Subjection.” *Continental Philosophy Review* 38 (2006): 199–222, 210.

trabajo explícitamente ético de Foucault, en el que definirá la ética como “una forma de ser y de comportarse [...] un modo de ser para el sujeto”⁶⁷. Al ver el yo como algo sobre lo que hay que trabajar, Foucault parte de una ontología no fundacional y valora inherentemente como ideal esta capacidad, o libertad, para poder trabajar sobre uno mismo. Al igual que Beauvoir, Foucault subraya que a veces estas condiciones de libertad, la capacidad de practicar la libertad, no están presentes: “A veces uno se encuentra con lo que podría llamarse situaciones o estados de dominación en los que las relaciones de poder, en lugar de ser móviles, permiten a los diversos participantes adoptar estrategias modificándolas, quedar bloqueadas, congeladas”⁶⁸. Al definir esta situación como dominación, Foucault valoriza su opuesto, las prácticas de libertad⁶⁹.

Esto tiene implicaciones prácticas para una política transformadora arraigada en supuestos ontológicos no fundacionales similares, una política que sostiene un *ethos* similar de autonomía y responsabilidad y objetivos normativos similares de trascendencia de la facticidad hacia “la construcción variable de la identidad”⁷⁰. Esta es la lección bastante modesta de que la creación de una forma de ser alternativa y no subordinada debe ser un esfuerzo colectivo elegido libremente, como los que se ven en las prácticas anarquista-queer discutidas anteriormente. En palabras de Allen: “La resistencia y la transformación del sometimiento requerirán no solo una reflexión crítica sobre la legitimidad de las normas predominantes de sexo/género, sino también el cultivo de fuentes y modos de reconocimiento alternativos”⁷¹.

Parte III: *Ethos* en la práctica

Partiendo de esta condición ontológica ambigua, así como de la valorización de una definición calificada de 'libertad' desarrollada a partir de una noción calificada de autonomía que toma en serio esta ambigüedad, ¿cómo se puede fomentar la libertad, especialmente en relación con el sexo/género? Los enfoques anarquistas de la educación se pueden verterse aquí. Aunque la educación anarquista no agota los posibles enfoques para fomentar una ética recíproca más allá de la diferencia

⁶⁷ Foucault, Michel. “The Ethics of the Concern of the Self as a Practice of Freedom,” En Paul Rabinow, ed. *Ethics, Subjectivity and Truth: Essential Works of Foucault*, Vol. 1. R. Hurley, trans. Penguin, 1997, 286.

⁶⁸ Foucault, “The Ethics...”, 283.

⁶⁹ Foucault, “The Ethics...”, 283.

⁷⁰ Butler, *Gender Trouble...*, 5.

⁷¹ Allen, “Dependency, Subordination, and Recognition...”, 207.

sexual, sí ofrece una forma de reunir aspectos de la pedagogía anarquista, las ideas no esencialistas sobre la naturaleza humana y la deconstrucción del orden sexo/género.

A) Teoría de la des/reescolarización: fomentar capacidades, no inculcar

Aunque Geoffrey Fidler señala correctamente que gran parte de la pedagogía anarquista clásica se aparta del supuesto anarquista clásico de la naturaleza cooperativa esencial de los humanos, esta pedagogía, como gran parte del anarquismo contemporáneo, se esfuerza por *desarrollar* humanos que son capaces de participar libre y autónomamente en una sociedad basada en principios anarquistas de no jerarquía. En este esquema, la educación es un componente instrumental en el proceso de lograr la transformación de la sociedad. Si bien este objetivo para los anarquistas clásicos a menudo se aparta de un esencialismo típicamente humanista, sostengo que también puede apartarse de una noción menos esencialista del sujeto que es más afín a las ontologías intersubjetivas no fundacionales de Beauvoir y Butler, en las que la autonomía, la cooperación y la ayuda mutua pueden verse como características que deben *fomentarse* en lugar de *liberarse*. Demostrando concepciones compatibles con las del anarquismo contemporáneo, algunos textos anarquistas clásicos de hecho emplearon el lenguaje del cultivo, como “la metáfora naturalista del jardinero o agricultor educativo” y la discusión del “arte o técnica del cultivo”⁷². Por lo tanto, la pedagogía anarquista puede ser útil en la búsqueda de discusiones prácticas sobre cómo lograr un *ethos* autónomo que vaya más allá de la diferencia sexual y que reconozca el papel de los demás y la situación en la formación del sujeto. Estos objetivos no necesitan inherentemente basarse en supuestos humanistas sobre la naturaleza humana o conceptos asociales, tradicionalmente autonomistas, de formación del sujeto; más bien, el sujeto puede verse en términos foucaultianos como capacidades potenciales inherentes⁷³ en lugar de esencia. Tales postulados son de utilidad para los anarquistas que intentan fomentar una sociedad desprovista de diferencia sexual que está en la raíz de la desigualdad de sexo/género.

De hecho, al defender un enfoque de la educación que desarrolla capacidades críticas, Kenneth Wain utiliza el último trabajo de Foucault sobre “la ética del cuidado de sí mismo como práctica de la libertad” para desafiar la ortodoxia de la filosofía liberal de la educación de que “la educación es el desarrollo de la persona racionalmente autónoma”⁷⁴; aunque Wain aún valora un tipo

⁷² Fidler, Geoffrey C. “Anarchism and Education: Éducation Intégrale and the Imperative towards Fraternité.” *History of Education* 18/1 (1989): 23–46, 23.

⁷³ Patton, Paul. “Foucault’s Subject of Power.” *Political Theory Newsletter* 6 (1994): 60–71, 69.

⁷⁴ Wain, Kenneth. “Foucault, Education, the Self and Modernity.” *Journal of Philosophy of Education* 30/3 (1996): 345–60, 349.

calificado de autonomía. Este enfoque es útil en el desarrollo de métodos para fomentar una ética informada, responsable y autónoma en relación con una misma, los demás y la sexualidad que toma en serio el papel de lo social y lo intersubjetivo en la formación del sujeto y ve al yo como siempre una misma/otro/situación. Lo que este enfoque reconoce es la afirmación foucaultiana de que el poder es ineludible en las relaciones humanas, especialmente en lo que se refiere al conocimiento, y que uno debe distinguir entre tipos de poder y esforzarse por hacer que las relaciones de poder sean transparentes, consensuales y positivas. Paul Patton se basa en la ética de Foucault, sugiriendo que el poder puede distinguirse como poder extractivo o poder de desarrollo⁷⁵, que son “aquellos modos de ejercicio del poder que inhiben y aquellos que permiten el uso autodirigido y el desarrollo de las capacidades humanas”⁷⁶. Esto resuena con la distinción de Allen, derivada de Butler, entre normas subordinadas y no subordinadas, que deja abierta la posibilidad de desarrollar normas no subordinadas. Estos dos enfoques demuestran que la idea de que el poder es omnipresente en las relaciones intersubjetivas no tiene por qué debilitar la búsqueda de esta autonomía cualificada.

Estas relaciones de desarrollo o de no subordinación se manifiestan en las relaciones parentales y las prácticas colectivas de crianza de los hijos que reemplazan a las familias nucleares y la educación oficial en *Woman on the Edge of Time*. Además, Pearson cita la novela de ciencia ficción de 1976 de Mary Staton, *From the Legend of Biel*, que contiene relaciones que son emblemáticas de una relación recíproca entre una misma y el otro: “La relación mentor/encargado se basa en la soberanía mutua [...] dos personas de mente curiosa, que aprenden y comparten juntos, que se enfrentan a lo desconocido, también crean alegría”⁷⁷. Este enfoque evolutivo del poder también es explícito en las premisas de la práctica anarquista de *Free Skool* y en la estructura de talleres, reuniones y grupos de discusión en muchos círculos y grupos anarquistas y queer. En estos espacios, los intentos de romper las estructuras tradicionales de provisión de información son evidentes en el uso de términos como 'compartir habilidades' y 'compartir conocimientos'.

Como he señalado, el anarquismo queer contemporáneo abarca bajo su *ethos* general de la deconstrucción de la jerarquía para la ayuda mutua, la deconstrucción de las normas de género y sexualidad y la prefiguración de alternativas, que pueden predicarse sobre bases no esencialistas, como he demostrado. La parte de deconstrucción es ciertamente la más fácil de estas dos tareas, pero está claro que muchas comunidades anarquistas contemporáneas también consideran lo que viene

⁷⁵ Patton, “Foucault’s Subject of Power...”, 66.

⁷⁶ Patton, “Foucault’s Subject of Power...”, 68.

⁷⁷ Pearson, “Women’s Fantasies and Feminist Utopias...”, 56.

después de esto; cómo se pueden fomentar formas alternativas de tener como premisa la autonomía sin materializar un nuevo conjunto de normas a través de un modelo.

Free Skool es un ejemplo de una práctica anarquista contemporánea que se deriva de las prácticas de educación anarquista que han sido documentadas desde principios del siglo XIX⁷⁸. Sin embargo, esta práctica también puede entenderse como una desviación de una concepción de la individualidad similar a la discutida por Beauvoir y Butler en lugar de la premisa humanista que se encuentra a menudo en el anarquismo clásico. Esto es evidente en las explicaciones de los participantes de que los objetivos de *Free Skool* son deseducar y reeducarse a sí mismos y a les demás en términos autónomos. No asumen, por tanto, que están revelando una naturaleza cooperativa innata como la que se presume en el anarquismo clásico. *Free Skool Santa Cruz* describe su objetivo, por ejemplo, como “un intento de desescolarizarnos y aprender unes de otros las habilidades necesarias para transformar la sociedad y desafiar los sistemas opresivos”⁷⁹. Este tipo de práctica ejemplifica la integración del anarquismo contemporáneo de lo personal y lo político, mediante el cual las jerarquías cotidianas, como las incrustadas en el sexo/género/sexualidad, se abordan como parte de la deconstrucción de los modos de pensamiento que se dan por sentados y las alternativas previstas y promulgadas. Además, este lenguaje de “aprender unes de otros” refleja las formulaciones intersubjetivas de Beauvoir y Butler en las que la subjetividad nunca se desarrolla de forma aislada.

Demostrando esta preocupación anarquista contemporánea con el sexo/género como una jerarquía central, el calendario de *Free Skool Santa Cruz* para la primavera de 2008 incluyó una serie llamada “Desempacando el género”, que incluía sesiones tituladas “Desempacando las normas de género”, “Sexo radical”, “TransGENDERqueer” y “Negarse a ser el patriarca”. Además, hubo sesiones sobre relaciones más amplias, como “Amar descaradamente: la indefinición de las relaciones”, que demuestra el deseo de fomentar formas alternativas de relacionarse. Del mismo modo, *Free Skool Vancouver* organiza grupos de aprendizaje sobre sexualidad, incluida una sesión titulada “Análisis lingüístico del discurso sexual: clases de sustantivos y lenguaje de género explorado, ¿cómo podría la estructura del lenguaje informar nuestra comprensión de la sexualidad?”⁸⁰.

⁷⁸ Cf. Avrich, Paul. *The Modern School Movement: Anarchism and Education in the United States*. Princeton University Press, 1980.

⁷⁹Free Skool Santa Cruz. “About.” [<http://santacruztest.freeskool.org/content/about-free-skool-santa-cruz>], párrafo 1.

⁸⁰ Free Skool Vancouver. “Free School Vancouver.” [<http://www.freeschool.vcn.bc.ca/home>].

Claramente, este tipo de sesiones involucran aspectos de deconstrucción (reflejados en los términos “análisis”, “desempacando”, “indefinición” y “negarse”) pero también se preocupan por la recreación (reflejada en las afirmaciones positivas “amar descaradamente” y “sexo radical” y el uso de lenguaje de creación alternativa como “TransGENDERqueer”). Los valores positivos por los que se esfuerzan las sesiones parecen ser los de la autonomía y el placer, amar descaradamente, renombrar y reconstruir el lenguaje, y redefinir radicalmente el sexo y las relaciones.

Lo que esto demuestra es que “hay, entonces, alternativas estructurales a la escuela, el aula y la sociedad carcelaria, porque hay relaciones de poder y tecnologías que no están dominando”⁸¹. En este sentido, las concepciones de poder, formación del sujeto y libertad de Foucault, Beauvoir y Butler aplicadas a la educación encajan muy bien con aspectos del *ethos* anarquista inherentes a la teoría, las prácticas y las comunidades anarquista-queer contemporáneas: el de la autonomía en el sentido de poder propio en lugar de una “libertad de” simplista. En términos de educación, esto resultaría en “un proyecto pedagógico que permite a los sujetos 'darse leyes a sí mismos’”⁸². Este es un enfoque ideal para quienes quieren reconstruir la identidad por sí mismos (entendidos dentro de la definición refinada de 'yoes', no como un yo atomizado sino como yoes sociales situados desarrollados en la Parte II) sin las restricciones percibidas de sexo y género y de una sexualidad derivada de estas restricciones.

Este enfoque en la educación específicamente es análogo a la creación de contextos culturales más amplios por parte de las comunidades que fomentan las capacidades para formas alternativas de ser. Las comunidades anarco-queer también participan en la creación de fanzines y comunidades en línea que pueden fomentar la cultura compartida en contextos geográficamente diversos, reuniones y espacios que permiten un espacio físico para fomentar la cultura alternativa y las creaciones culturales, como la música y el arte, que también pueden fomentar una conciencia alternativa⁸³.

Estos enfoques fundamentalmente colectivos evaden el voluntarismo individualista que plaga algunas de las primeras teorías queer y también son tácticas ideales para deconstruir la suposición de que el sexo y la diferencia sexual, junto con el género y como parte del mismo, son elementos necesarios de la identidad. También son métodos útiles para fomentar formas de relacionarse según una ética explícita de reciprocidad y reconocimiento más que según categorías identitarias preexistentes.

⁸¹ Wain, “Foucault, Education, the Self and Modernity...”, 358.

⁸² Wain. “Foucault, Education, the Self and Modernity...”, 358.

⁸³ Cf. Nicholas (“Australian Anarcha-Punk Zines...”) para una discusión sobre la creación cultural anarco-queer más amplia.

Conclusión

Sugiero que la ética ontológica de Simone de Beauvoir, Judith Butler y Michel Foucault ofrecen visiones utópicas de un mundo sin diferencia sexual, útiles para pensar un sujeto formado con una relación alternativa con lo otro que no se basa en la oposición y la lucha que sustenta la diferencia sexual y, por tanto, el sexo/género.

Además, sugiero que para quienes deseen desarrollar formas de estar más allá de la diferencia sexual, las estrategias de la práctica queer radical y anarquista contemporánea pueden ser de utilidad e inspiración. Estas estrategias ofrecen un camino a seguir desde el punto de partida de sujetos sociales no fundacionales porque operan desde la premisa de que el cambio debe ser un proceso colectivo y que se necesita una cierta cantidad de poder de desarrollo explícito para fomentar las capacidades de los yoes en la búsqueda de la autonomía sobre la identidad.

El futuro de la sexualidad sin diferencia sexual, entonces, es un futuro sin nociones de sexo o género biológico o identidades de sexualidad binaria hetero/homo/bi/trans. Al igual que la noción de Foucault de ser agentes del placer en lugar de sujetos del deseo⁸⁴ y la separación queer de los actos de la identidad que se construyó sobre esta noción, la sexualidad sin diferencia sexual se trataría de placer y actos más que identidad y esencias. No habría que preocuparse por la “orientación del [...] deseo”⁸⁵ porque la orientación no tendría sentido sin la diferencia sexual hacia la cual orientarse.

⁸⁴ Foucault, Michel. “Michel Foucault on ‘Pleasure vs. Desire.’” YouTube. (1983). [<http://www.youtube.com/watch?v=uNcQA3MSdIE>].

⁸⁵ Foucault, “Michel Foucault on ‘Pleasure vs. Desire...’”.

Referencias

Allen, Amy. "Dependency, Subordination, and Recognition: On Judith Butler's Theory of Subjection." *Continental Philosophy Review* 38 (2006): 199–222.

aspaceinside. "Creating a Safer Space." En aspaceinside. [<http://aspaceinside.googlepages.com/saferspacepolicy>]. (16 de junio de 2008).

Avrich, Paul. *The Modern School Movement: Anarchism and Education in the United States*. Princeton University Press, 1980.

Beauvoir, Simone de. *The Ethics of Ambiguity*. B. Frechtman, trans. Citadel Press, 1980.

Beauvoir, Simone de. "Pyrrhus and Cineas". En Margaret A. Simons, ed. *Simone de Beauvoir: Philosophical Writings*. University of Illinois Press, 2004. 77–150.

Beauvoir, Simone de. *The Second Sex*. Vintage, 1997.

Braidotti, Rosi. "Cyberfeminism with a Difference." [http://www.let.uu.nl/womens_studies/rosi/cyberfem.html]. (9 de Marzo de 2007).

Butler, Judith. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge, 1990.

Butler, Judith. *Giving an Account of Oneself*. Fordham, 2005.

Butler, Judith. *The Psychic Life of Power: Theories in Subjection*. Stanford University Press, 1997.

Butler, Judith. "Sex and Gender in Simone de Beauvoir's *Second Sex*." En Elizabeth Fallaize, ed. *Simone de Beauvoir: A Critical Reader*. Routledge, 1998. 29–42.

Cooper, Robbie. *Alter Ego: Avatars and Their Creators*. Chris Boot, 2007.

Cowan, Sharon. "'Gender Is No Substitute for Sex': A Comparative Human Rights Analysis of the Legal Regulation of Sexual Identity." *Feminist Legal Studies* 13/1 (2005): 67–96.

Ettling, Alex. "Homohistories – PAN Speech." *Appetite for Deconstruction*. [<http://groups.yahoo.com/group/appetitefordeconstruction/files/>]. (22 de octubre de 2007).

Fausto-Sterling, Anne. "The Problem with Sex/Gender and Nature/Nurture." En Simon J. Williams, Lynda Birke, and Gillian A. Bendelow, eds. *Debating Biology: Sociological Reflections on Health, Medicine and Society*. Routledge, 2003. 123–32.

Feinberg, Leslie. *Trans Liberation: Beyond Pink or Blue*. Beacon Press, 1998.

Fidler, Geoffrey C. "Anarchism and Education: Éducation Intégrale and the Imperative towards Fraternité." *History of Education* 18/1 (1989): 23–46.

Foucault, Michel. "The Ethics of the Concern of the Self as a Practice of Freedom," En Paul Rabinow, ed. *Ethics, Subjectivity and Truth: Essential Works of Foucault*, Vol. 1. R. Hurley, trans. Penguin, 1997.

Foucault, Michel. *The History of Sexuality*, Vol. 1: An Introduction. Pantheon Books, 1978.

Foucault, Michel. "Michel Foucault on 'Pleasure vs. Desire.'" YouTube. (1983.) [<http://www.youtube.com/watch?v=uNcQA3MSdIE>]. (27 de mayo de 2008).

Foucault, Michel. "Preface to the History of Sexuality, Vol. II." En Paul Rabinow, ed. *The Foucault Reader: An Introduction to Foucault's Thought*. Penguin, 1991. 333–39.

Franks, Benjamin. *Rebel Alliances: The Means and Ends of Contemporary British Anarchisms*. AK Press, 2006.

Free Skool Santa Cruz. "About." [<http://santacruztest.freeskool.org/content/about-free-skool-santa-cruz>]. (4 de junio de 2008).

Free Skool Vancouver. "Free School Vancouver." [<http://www.freeschool.vcn.bc.ca/home>]. (4 de junio de 2008).

Gatens, Moira. "A Critique of the Sex/Gender Distinction." En Sneja Gunew, ed. *A Reader in Feminist Knowledge*. Routledge, 1994. 134–140.

Greenway, Judy. "Twenty-First Century Sex." En James Bowen and Jon Purkis, eds. *Twenty-First Century Anarchism: Unorthodox Ideas for the New Millennium*. Cassell, 1997. 170–80.

Halberstam, Judith. *Female Masculinity*. Duke University Press, 1998.

Halperin, David. *Saint Foucault: Towards a Gay Hagiography*. Oxford University Press, 1995.

Hausman, Bernice L. "Virtual Sex, Real Gender: Body and Identity in Transgender Discourse." En May Ann O'Farrell and Lynne Vallone, eds. *Virtual Gender: Fantasies of Subjectivity and Embodiment*. University of Michigan Press, 1999. 190–216.

Hird, Myra J. *Sex, Gender and Science*. Palgrave, 2004.

Hood-Williams, John. "Goodbye to Sex and Gender." *Sociological Review* 44/1 (1996): 1–16.

Hubbard, Ruth. "Gender and Genitals: Constructs of Sex and Gender" *Social Text* 46/47 (1996): 157–65.

Kessler, Suzanne, and Wendy McKenna. *Gender: An Ethnomethodological Approach*. John Wiley and Sons, 1978.

Kessler, Suzanne, and Wendy McKenna. "Who Put the 'Trans' in Transgender? Gender Theory and Everyday Life." *International Journal of Transgenderism* 4/3 (2000). [<http://www.symposion.com/ijt/gilbert/kessler.htm>]. (31 de enero de 2007).

Kropotkin, Petr Alekseevich. *Mutual Aid: A Factor of Evolution*. Freedom Press, 1987.

Kruks, Sonia. "Living on Rails: Freedom, Constraint, and Political Judgement in Beauvoir's 'Moral' Essays and *The Mandarins*." En Sally J. Scholz and Shannon M. Mussett, eds. *Philosophical Essays on Simone de Beauvoir's The Mandarins*. State University of New York Press, 2005.

Le Guin, Ursula K. *The Dispossessed*. Gollancz, 1974.

Le Guin, Ursula K. "Is Gender Necessary?" en Vonda N. McIntyre and Susan Janice Anderson, eds. *Aurora: Beyond Equality*. Fawcett, 1976.

Le Guin, Ursula K. *The Left Hand of Darkness*. Orbit, 1981 [1969].

Matik, Wendy O. *Redefining Our Relationships: Guidelines for Responsible Open Relationships*. Defiant Times Press, 2005.

May, Todd. *The Political Philosophy of Poststructuralist Anarchism*. Pennsylvania State University Press, 1994.

Morgan, Ellen "The Feminist Novel of Androgynous Fantasy." *Frontiers: A Journal of Women Studies* 2/3 (1977): 40–49.

Newman, Saul. *From Bakunin to Lacan: Anti-Authoritarianism and the Dislocation of Power*. Lexington Books, 2001

Nicholas, Lucy. "Australian Anarcha-Punk Zines: Poststructuralism in Contemporary Anarchist and Gender Politics." (2005.) [<http://www4.gu.edu.au:8080/adt-root/uploads/approved/adt-QGU20070104.115215/public/01Front.pdf>]. (17 de junio de 2008).

Nowak, Kristine, and Christian Rauh. "The Influence of the Avatar on Online Perceptions of Anthropomorphism, Androgyny, Credibility, Homophily, and Attraction." *Journal of Computer-Mediated Communication* 11/1 (2008). [<http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue1/nowak.html>]. (17 de junio de 2008).

Oakley, Ann. *Sex, Gender and Society*. Temple Smith, 1972.

Patton, Paul. "Foucault's Subject of Power." *Political Theory Newsletter* 6 (1994): 60–71.

Pearson, Carol. "Women's Fantasies and Feminist Utopias." *Frontiers: A Journal of Women Studies* 2/3 (1994): 50–61.

Piercy, Marge. *Woman on the Edge of Time*. Women's Press, 1979.

Proudhon, Pierre-Joseph. *Solution du problème social*. Librairie Internationale, 1868.

Queer Mutiny London. *Queer Mutiny London Myspace*. [<http://www.myspace.com/queermutinylondon>]. (11 de mayo de 2009).

Queeruption. "Mission Statement." *Queeruption.org*. [<http://www.queeruption.org/>]. (17 de Junio de 2008).

Reid, Elizabeth. "Virtual Worlds: Culture and Imagination." En Steven G. Jones, ed. *Cybersociety: Computer-Mediated Communication and Community*. Sage, 1995. 164–83.

Sandland, Ralph. "Feminism and the Gender Recognition Act 2004." *Feminist Legal Studies* 13/1 (2005): 43–66.

Sargisson, Lucy. *Contemporary Feminist Utopianism*. Routledge, 1996.

Stoetzler, Marcel. "Subject Trouble: Judith Butler and Dialectics." *Philosophy and Social Criticism* 31 (2005): 343–68.

Wain, Kenneth. "Foucault, Education, the Self and Modernity." *Journal of Philosophy of Education* 30/3 (1996): 345–60.

Whitbeck, Caroline. "A Different Reality: Feminist Ontology." En Ann Garry and Marilyn Pearsall, eds. *Women, Knowledge and Reality: Explorations in Feminist Philosophy*. Routledge, 1989. 51–76.